

Abstract Structurat (ROMÂNĂ)

Titlu: Tratamentul chirurgical al sindromului de canal carpian în fracturile distale de radius

Introducere:

Sindromul de canal carpian (SCC) reprezintă o neuropatie compresivă frecventă ce poate apărea ca o complicație a fracturilor distale de radius. Apariția sa afectează semnificativ funcționalitatea mâinii și calitatea vieții pacientului, necesitând adesea intervenție chirurgicală.

Scop:

Evaluarea eficienței metodelor chirurgicale aplicate în tratamentul SCC asociat fracturilor distale de radius, comparând tehnici diferite din punct de vedere al rezultatelor funcționale, complicațiilor și duratei de recuperare.

Material și metodă:

Studiu retrospectiv observațional pe un lot de 13 pacienți internați în cadrul Institutului de Medicină Urgentă (Chișinău), cu diagnostic de SCC post-fractură radială distală. Diagnosticul a fost confirmat clinic și paraclinic (electroneurografie, EMG, ecografie). Pacienții au beneficiat de tratament chirurgical prin tehnici precum decompresia deschisă, mini-open și endoscopică.

Rezultate:

Majoritatea pacienților au fost femei (77%), cu vârsta medie de 63 de ani. Intervențiile au condus la ameliorarea semnificativă a simptomatologiei, fără complicații majore. Tehnica endoscopică a permis cea mai rapidă reluare a activităților cotidiene, în timp ce tehnica deschisă a oferit vizibilitate optimă intraoperator.

Concluzie:

Tratamentul chirurgical al SCC post-fractură de radius distal este eficient și sigur. Alegerea metodei trebuie adaptată individual, în funcție de severitatea simptomelor și particularitățile cazului. Decompresia precoce și reabilitarea activă sunt esențiale pentru restabilirea funcției mâinii.

Scientific Abstract (ENGLISH)

Title: Surgical Treatment of Carpal Tunnel Syndrome in Distal Radius Fractures

Introduction:

Carpal tunnel syndrome (CTS) is a common compressive neuropathy that may develop as a complication of distal radius fractures, significantly impacting hand function and patient quality of life. In such cases, surgical intervention is often required.

Objective:

To assess the effectiveness of surgical techniques used in the treatment of CTS following distal radius fractures, comparing different approaches in terms of functional outcomes, complications, and recovery time.

Materials and Methods:

A retrospective observational study was conducted on 13 patients treated at the Emergency Medicine Institute (Chișinău) with confirmed CTS after distal radius fracture. Diagnosis was established through clinical and paraclinical methods (nerve conduction studies, EMG, ultrasound). Patients underwent surgical decompression via open, mini-open, or endoscopic techniques.

Results:

The majority of patients were female (77%), with a mean age of 63. All surgical methods resulted in symptom improvement, with no major complications. Endoscopic surgery ensured faster functional recovery, while open decompression provided optimal intraoperative visualization.

Conclusion:

Surgical treatment of CTS associated with distal radius fracture is effective and safe. Method selection should be tailored to the patient, based on symptom severity and fracture characteristics. Early decompression and structured rehabilitation are key to restoring hand function.